

УДК 343.98

Виноградов Андрей Кимович –

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного и административного права
Одесского национального морского университета*

Andrei K. Vinogradov –

*candidate of juridical sciences, assistant professor,
assistant professor of the department of criminal and administrative law
of Odessa National Maritime University
(34 Mechnikova Street, Odessa, Ukraine, 65029)*

Виноградова Анастасия Андреевна –

*преподаватель кафедры философии
и социально-гуманитарных дисциплин
Одесского государственного университета внутренних дел*

Anastasiya A. Vinogradova –

*teacher of philosophy and social sciences and humanities
Odessa State University of Internal Affairs
(1 Uspenska Street, Odesa, Ukraine, 65000)*

Ткач Юрий Дмитриевич –

*кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского и уголовного и уголовного права и процесса юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Yuri D. Tkach –

*candidate of juridical sciences,
assistant professor of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the juristical faculty
Black Sea National University named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У публікації запропоновано в одній із статей перспективного Конституційного кодексу України чи іншої держави відобразити вичерпний загальноправовий перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. В іншій статті даного кодексу має бути відображені поняття, форми і види вини та перелік обставин, що виключають, пом'якшують або обтяжують винність особи.

Ключові слова : сумлінне незнання норми правового акта; конкуренція норм права; короткочасна конкуренція правових статусів різних соціосуб'єктів; паранецасний випадок чи параказус; юридична та фактична помилка; уявне обставина, що виключає антисоціальність діяння.

В публикации предложено в одной из статей перспективного Конституционного кодекса Украины или юного государства отразить исчерпывающий общеправовой перечень обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния. В другой статье данного кодекса должны быть отражены

общеправовое понятие, формы и виды вины и перечень обстоятельств, исключających, смягчающих или отягчающих виновность лица.

Ключевые слова: добросовестное незнание нормы правового акта; конкуренция норм права; кратковременная конкуренция правовых статусов разных социосубъектов; паранесчастный случай или параказус; юридическая и фактическая ошибка; мнимое обстоятельство, исключające антисоциальность деяния.

A.K. Vinogradov, A.A. Vinogradova, Yu.D. Tkach A New Doctrine of Essence, Exhaustive List and Legislative Opinion on General Legal Circumstances, which Exclude Anti-Social Action

Following comparative analysis of relevant national and post-soviet Criminal Codes as well as the Criminal Code of France the article proposes to provide in future Constitutional Code of Ukraine or other state an exhaustive legal list of circumstances which exempt anti-social activity. In this regard the essence, grounds and limits of acts connected with innocent ignorance of legal norms should be presented. Those acts are conflict of laws, short-term collision of various social subjects' legal statuses, necessary defense, emergency, actions in the state of the proved risk, arrest of the person who committed a crime, commission of crime as a result of psychiatric or physical influence, commission of offense as a result of performance of a legal order or instruction, and commission of offense as a result of fulfillment of special task based on warning, detection, termination and solving of an organized group. After the text the essence, grounds and limits of acts of the mentioned circumstances in the context of counteraction to certain type of offense should be provided.

A special understanding of circumstances which exempt anti-social activity depending on the fact whether certain or uncertain persons commit the act and whether they can be protected taking into account necessary defense has been investigated.

The other article of the Constitutional Code of Ukraine or other state should include general legal definition, form and types of guilt as well as the list of circumstances which exempt, alleviate or aggravate the guilt of the person. Circumstances which exempt should include para-accident or para-special case, legal or factual mistake, pretended circumstance which exempts anti-social act, legal insanity and limited sanity of the person.

Keywords: *innocent ignorance of a legal norm, conflict of laws, short-term collision of various social subjects' legal statuses, para-accident or para-special case, legal and factual mistake, pretended circumstance which exempts anti-social act.*

Постановка проблемы. Наиболее полно обстоятельства, исключające антисоциальность деяния, регламентированы разд. VIII «Обстоятельства, исключające преступность деяния» Общей части УК Украины [17] и в соответствующих главах или разделах всех без исключения стран постсоветского пространства [11, с. 27-34]. Однако данные обстоятельства названы в указанном разделе украинского кодекса и в большинстве антикриминальных кодексов иных стран постсоветского пространства достаточно непрофессионально как «Обстоятельства, исключające преступность деяния» и наряду с этим представлены достаточно разными по перечню и сущности такого рода обстоятельств вариантами решения этой проблемы [11, с. 27-34].

Наряду с этим указанная проблема фактически является общей в контексте противодействия любой из разновидностей

правонарушений и должна иметь единый для всех базисноантиделиктных кодексов перечень такого рода обстоятельств, который в таком аспекте более правильно разместить в перспективном Конституционном кодексе Украины или любой иной страны постсоветского пространства и мира в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Начало последовательной разработки варианта решения данной проблемы именно в таком аспекте наблюдается в ряде публикаций А. А. Кириченко, как основателя и руководителя научной школы юриспруденции профессора Аланкира [9, с. 17-21; 10, с. 92-95; 11, с. 27-38 и др.], и продолжается в ряде публикаций А. К. Виноградова, также одним из представителей данной научной школы юриспруденции [1, с. 34-39; 2, с. 81-84; 3, с. 18-22; 4, с. 210-211; 5, с. 45-47; 6, с. 27-38; 11, с. 27-38; 19, с. 253-254 и др.], и, отчасти, некоторыми иными представителями этой же научной школы

юриспруденції [7, с. 31-33; 8, с. 68-70; 21, с. 56-57 и др.].

Цель. Наиболее полное изложение и развитие авторского варианта решения указанной инновационной задачи, а также инициирование соответствующей широкой научной дискуссии и составляет основную цель настоящей публикации.

Изложение основного материала.

Наиболее полно такого рода обстоятельства разработаны и представлены в разд. VIII «Обстоятельства, исключющие преступность деяния» Общей части УК Украины (ст. 36 «Необходимая оборона», ст. 37 «Мнимая оборона», ст. 38 «Задержание лица, совершившего преступление», ст. 39 «Крайняя необходимость», ст. 40 «Физическое или психическое принуждение», ст. 41 «Исполнение приказа или распоряжения», ст. 42 «Деяние, связанное с риском», ст. 43 «Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации») [17], и в такой же или в аналогичных главах уголовных и приравненных к ним кодексов всех без исключения стран постсоветского пространства [11, с. 27-34]. К примеру, с таким же названием главы, кроме тех случаев, которые оговариваются по тексту настоящей статьи, представлен аналогичный перечень такого рода обстоятельств в :

- гл. 8 УК Азербайджанской Республики, где нет мнимой обороны, психического и физического принуждения и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [22];

- гл. 3 УЗ Латвии, где нет психического и физического принуждения и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [28];

-- гл. 7 УК Туркменистана, где нет мнимой обороны и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [33];

- гл. 9 УК Республики Узбекистан, где нет мнимой обороны, психического и физического

принуждения и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [34].

В тоже время наряду с гл. 8 УК Республики Армении, где также нет мнимой обороны и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [23], данный кодекс содержит и гл. 5 «Вина», в которой содержится ст. 31 «Невиновное причинение вреда» следующего содержания : «1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо не осознавало и в данной обстановке не могло осознавать общественно опасный характер своего действия (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и в данной обстановке не должно было и не могло их предвидеть. 2. Деяние признается совершенным невиновно также и в случае, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия (бездействия), не желало их наступления, но в силу несоответствия своих психофизических качеств экстремальным условиям или нервно-психическим перегрузкам не могло предотвратить их наступления» [23].

В аналогичной по содержанию гл. 4 УК Республики Беларусь имеется ст. 26 «Невиновное причинение вреда (случай)», согласно которой, «деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не должно было или не могло сознавать общественную опасность своего действия или бездействия либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть» [24].

Более широко такие же положения изложены и в ст. 23 «Невиновное причинение вреда» разд. 2 «Уголовные преступления» УК Республики Казахстан : «1. Деяние признается совершенным невиновно, если действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия не охватывались умыслом лица, его совершившего, а уголовная ответственность за совершение такого деяния и причинение общественно опасных последствий

по неосторожности настоящим Кодексом не предусмотрена. 2. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, предвидевшее при его совершении наступление общественно опасных последствий, рассчитывало на их предотвращение с достаточными на то основаниями либо не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам» [26].

Весьма схожий, но более лаконичный подход отражен следующим образом в ст. 2 «Невиновное причинение вреда» гл. 5 «Вина» УК Российской Федерации: 1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам» [31].

Очень близко к данному подходу понимание невиновного причинения вреда (случая) в ст. 31 гл. 5 «Вина» УК Республики Таджикистан: «1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела, не должно было или не могло сознавать общественной опасности своего действия (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 2. Деяние признается

также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам» [32].

Тоже самое можно сказать и в отношении помещенной в гл. 5 «Вина» редакции ст. 30 «Невиновное причинение вреда (случай)» УК Туркменистана, согласно которой: «1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо не сознавало его общественной опасности или не предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия (бездействия) и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 2. Деяние признается также совершённым невиновно, если лицо его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но не могло их предотвратить в результате несоответствия его психофизиологических качеств экстремальным условиям или нервно-психологическим перегрузкам» [33].

Напротив, более лаконично понимается невиновное причинение вреда (случай) в ст. 34 «Невиновное причинение вреда (случай)» гл. 5 «Вина» УК Кыргызской Республики, согласно которой «вред считается причиненным без вины, если лицо не осознавало характер и значение своего действия или бездействия, не предвидело возможность причинения вреда и по обстоятельствам дела не должно было и (или) не могло ее предвидеть» [27], что, однако, в полной мере учитывает все три рассмотренные ситуации отсутствия вины.

Тоже самое можно сказать и об УК Республики Молдова, в котором гл. III «Обстоятельства, устранившие уголовный характер деяния» не содержит мнимой обороны и выполнения специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации» [30]; и в тоже время гл. II «Преступление» данного кодекса содержит ст. 20 «Невиновное деяние (непредвиденный случай)» в такой редакции: «Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, совершившее его, не осознавало вредного

характера своих действий или бездействия, не предвидело возможности наступления их вредных последствий и, согласно обстоятельствам дела, не должно было или не могло их предвидеть» [30].

Близкая к изложенной и редакция ст. 24 «Невиновное причинение вреда» гл. V Республики Узбекистан, согласно которой, «деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало, не должно было и не могло сознавать общественно опасного характера своего деяния либо не предвидело его общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть» [34].

Подытоживая рассмотрение вариаций понимания законодателями различных стран так называемого «невиновного причинения вреда (случая)», следует подчеркнуть, что в гл. 8 УК Российской Федерации [31] и Республики Таджикистан [32] среди «обстоятельств, исключающих преступность деяния» также отсутствует мнимая оборона, кроме этого, психическое и физическое принуждение и выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, а в гл. 7 УК Туркменистана – все та же мнимая оборона и, кроме этого, выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации [33].

Наряду с этим во всех рассмотренных ситуациях представлена более правильная позиция, нежели в указанном разд. VIII «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» Общей части УК Украины, где, как уже отмечалось, наряду с иными такого рода обстоятельствами указана и ст. 37 «Мнимая оборона» следующего содержания: «1. Мнимой обороной признаются действия, связанные с причинением вреда при таких обстоятельствах, когда реального общественно опасного посягательства не было, и лицо, неправильно оценивая действия потерпевшего, лишь ошибочно предполагала наличие такого посягательства. 2. Мнимая оборона исключает

уголовную ответственность за причиненный вред лишь в случаях, когда обстановка сложившейся ситуации давала лицу достаточные основания полагать, что имело место реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения. 3. Если лицо не осознавало и не могло осознавать ошибочности своего предположения, но при этом превысило пределы защиты, которые разрешаются в условиях соответствующего реального посягательства, оно подлежит уголовной ответственности как за превышение пределов необходимой обороны. 4. Если в сложившейся обстановке лицо не осознавало, но могло осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, оно подлежит уголовной ответственности за причинение вреда по неосторожности» [17].

С одной стороны, в данном случае более обоснованно указывается на отсутствие лишь одного из признаков, превращающих деяние в криминальное – его общественную опасность, которая только и должна определять относимость деяния к одной из шести разновидностей криминальных правонарушений, выделенных по разработанной Е. В. Кириленко первой вариации новой доктрины ступенчатого сущностного видового деления правонарушений, а именно: преступление, парапреступление, квазипреступление, квазипарапреступление, паранесчастный случай или несчастный случай¹ [10, с. 133-134 и др.].

С другой стороны, мнимая оборона является обстоятельством, исключающим не общественную опасность деяния, а собственно виновность данного деяния наряду с невменяемостью лица.

Именно поэтому нельзя признать правильной и позицию грузинских законодателей, которые в гл. VIII «Обстоятельства, исключающие противоправность деяния» УК Грузии, правильно исключив мнимую оборону и недостаточно обоснованно психическое и физическое принуждение, выполнение приказа или распоряжения и выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию

¹ Ранее в целях избежать псевдонаучное противодействие Е. В. Кириленко публиковал данную и иные вариации новой доктрины ступенчатого

сущностного видового деления правонарушений под фамилией Т. А. Коросташовой [8, с. 70-75; 10, с. 132-136 и др.].

преступной деятельности организованной группы или преступной организации, дополнительно предусмотрели ряд иных такого рода обстоятельств, в частности :

1. «Освобождение от уголовной ответственности при других правомерных деяниях», которой посвящены положения ст. 32 следующей редакции : «не являются противоправными действия лица, совершившего предусмотренное настоящим Кодексом деяние при наличии иных обстоятельств, которые хотя в настоящем Кодексе прямо не упоминаются, но вполне удовлетворяют условия правомерности этого деяния» [25].

Однако такие весьма распространительные оговорки в кодексах недопустимы и перечень обстоятельств, исключающих общественную опасность или общественную вредность деяния, должен быть исчерпывающим.

2. «Ошибка», сущность которой раскрывается в ст. 36 данного кодекса посредством следующих положений : 2.1. Лицо, которому неизвестно, что совершаемое им деяние является запретным, не наказывается только в том случае, когда ошибка прощительна. 2.2. Ошибка является прощительной, если лицу в создавшейся обстановке не было и не могло быть известно, что оно совершало запретное деяние. 2.3. Когда ошибка не является прощительной, лицо может быть привлечено к ответственности только за неосторожность, если совершение этого деяния по неосторожности наказывается по настоящему Кодексу» [25].

Особая в этом отношении позиция представлена и в ст. 17 «Незнание обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния» разд. 1 «Состав виновного деяния» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии, согласно которой : «1. Лицо, которое при совершении деяния не знало об обстоятельстве, соответствующем составу виновного деяния, не считается совершившим деяние умышленно. В таком случае лицо несет в предусмотренных законом случаях ответственность за виновное деяние, совершенное по неосторожности. 2. Лицо, которое при совершении деяния ошибочно исходило из обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния, предусматривающему более мягкое наказание,

несет ответственность за умышленное виновное деяние, на совершение которого был направлен его умысел. 3. Незнание закона не исключает умысла и неосторожности» [18].

Последнее обстоятельство более детально следует рассмотреть в контексте обоснования «недобросовестного незнания закона» как обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния.

Связаны с рассмотренными положениями и требования ст. 26 «Негодное покушение на виновное деяние», изложенные в том же разд. 1 «Состав виновного деяния» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии в такой редакции : «1. Негодным является покушение на виновное деяние, которое не может быть доведено до конца вследствие негодности предмета или субъекта виновного деяния, а также средства или способа совершения виновного деяния. 2. Суд может освободить лицо от наказания или применить положения статьи 60 настоящего Кодекса, если лицо не осознает негодность покушения на виновное деяние вследствие своей умственной неполноценности» [18].

В данном случае представлена детализация ситуаций возникновения фактической ошибки, что имеет право на существование в рамках всеохватывающего изложения положений фактической и юридической ошибки.

Именно поэтому привлекает к себе внимание ст. 31 «Юридическая и фактическая ошибка», которая расположена в гл. 5 «Вина» УК Туркменистана в такой редакции : 1. Если лицо, совершая предусмотренное уголовным законом деяние, не сознавало и не могло по обстоятельствам дела сознавать его противоправность, оно не подлежит уголовной ответственности. 2. Если лицо, совершая предусмотренное уголовным законом деяние, добросовестно заблуждалось относительно фактических обстоятельств, относящихся к составу данного преступления, то оно не может нести ответственность за умышленное совершение этого деяния. 3. Если закон связывает более строгое наказание с наличием определённых фактических обстоятельств, но лицо, совершая преступление, добросовестно заблуждалось относительно этих обстоятельств,

то оно не подлежит более строгой ответственности» [18].

Конечно, в данном случае не охвачены все ситуации возникновения юридической и фактической ошибки, но сама постановка вопроса в части именно представленного варианта изложения такого рода обстоятельства, исключаящего, смягчающего или отягчающего вину лица, не может не вызывать одобрения.

В этой связи следует обратить внимание и на стремление эстонских законодателей детализовать, правда, в рамках отдельных статей, такого рода обстоятельства. Некоторые из них в таком аспекте неправомерно помещены уже в разд. 2 «Исключение противоправности» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии наряду с необходимой обороной и крайней необходимостью. В этой связи следует обратить на «Заблуждение относительно обстоятельства, исключаящего противоправность», что регламентируется в ст. 31 таким образом : «1. Умышленное деяние не является противоправным, если лицо, совершая деяние, ошибочно представляет себе обстоятельства, объективно исключаящие противоправность деяния. В таком случае лицо в предусмотренных законом случаях несет ответственность за виновное деяние, совершенное по неосторожности. 2. Лицо, которое, совершая деяние, не знало об обстоятельствах, объективно исключаящих противоправность его деяния, несет ответственность за покушение на виновное деяние. В этом случае суд может применять положения статьи 60 настоящего Кодекса» [18].

В тоже время разд. 2 «Исключение противоправности» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии содержит и весьма правильное, к сожалению отсутствующее в украинском в иных уголовных кодексах такое обстоятельство, которое фактически призвано исключать как общественную опасность, так и общественную вредность деяния, т. е. в конечном итоге - антисоциальность деяния, как «Коллизия обязанностей» [18], что более правильно изложить в контексте обоснования соответствующего вида обстоятельства, исключаящего антисоциальность деяния.

Наряду с этим в разд. 3 «Вина» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса

Эстонии представлены и такие обстоятельства, как :

1. «Отсутствие вины при неосторожности», чему посвящена ст. 38 в такой редакции : «Вина лица, совершившего деяние по неосторожности, отсутствует, если оно по своим умственным или физическим способностям не могло осознавать, чего от него ожидают, либо управлять в соответствии с этим своим поведением» [18].

2. «Заблуждение относительно запрещенности деяния», что излагается в ст. 39 в таком образом : «вина лица отсутствует, если оно не осознает запрещенности своих деяний и это заблуждение является для него неизбежным, а если заблуждение не является для совершившего деяние лица неизбежным, то суд может применять положения статьи 60 настоящего Кодекса» [18].

В этой связи нельзя не рассмотреть и ст. 19 «Ответственность за последствия повышенной опасности» разд. 1 «Состав виновного деяния» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии, в которой говорится о том, что «лицо несет ответственность за предусмотренные законом последствия повышенной опасности, если оно причинило их, по меньшей мере, по неосторожности» [18].

Изложенные подходы эстонских законодателей находятся в сфере оценки ситуаций конкретной формы и вида вины и такая детализация возможных ситуаций преступной небрежности или самонадеянности выглядит выборочной. Уж если детализовать такого рода ситуации, то это необходимо делать значительно шире и в рамках одной статьи, а не по нескольким статьям и в разных разделах кодекса.

В этой связи следует возвратиться к анализу положений УК Грузии и обратить внимание на то, что в этом кодексе также имеется и гл. 9 «Обстоятельства, исключаящие вину», которая содержит наряду с иными обстоятельствами и ст. 33 «Невменяемость в силу возраста» такой редакции «противоправные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, не вменяются в вину лицам, до совершения этих деяний не достигшим четырнадцатилетнего возраста» [25].

Указанные грузинский и эстонский подходы, с одной стороны, отвечают вполне

обоснованной позиции А. А. Кириченко и А. С. Тунтулы, которые младенцев (лиц возрастом до 3 лет включительно) и дошкольников (от 4 до 6 лет) за уровнем психического развития приравнивали к невменяемым, а малолетних (от 7 до 12 лет) – к ограниченно вменяемым лицам [13, с. 35].

С другой стороны, этот же подход презентует распространенное во многих странах постсоветского пространства и иных государств мира мнение о том, что уголовная ответственность ограничивается лишь назначением наказания, а, следовательно, лица, не достигшие возраста назначения наказания за конкретное криминальное правонарушение, а также невменяемые лица якобы не несут уголовной ответственности.

Изложенная позиция является весьма непрофессиональной. Согласно предложенной С. А. Кириченко достаточно обоснованной первой и иных вариаций новой доктрины ступенчатого сущностного видового деления юридической ответственности антикриминальная и любой иной вид юридической ответственности подразделяется на позитивную и негативную антикриминальную ответственность, а негативная антикриминальная ответственность, в свою очередь, на сопутствующую, карательно-воспитательную и восстановительную антикриминальную ответственность² [10, с. 143-148].

В свою очередь карательно-воспитательная антикриминальная ответственность за преступление (надлежащим субъектом которого является, в т. ч. лицо, достигшее необходимого возраста) сводится к назначению определенного вида наказания; за парапеступление (субъектом которого является лицо, не достигшее соответствующего возраста) – паранаказание в виде принудительных мер воспитательного воздействия; и за квазипреступление (субъектом которого является невменяемое лицо) – квазинаказание в виде принудительных мер медицинского характера [10, с. 143-148].

Более того наряду с невменяемостью как обстоятельством, исключаяющим виновность лица, в УК Украины такого рода обстоятельства алогично распределены по двум иным разделам Общей части данного кодекса – невменяемость и ограниченная вменяемость лица вместе с его возрастом в разд. IV «Лицо, подлежащее криминальной ответственности (субъект преступления)», а формы и виды вины – в разд. V «Вина и ее формы» [17].

В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что невменяемость, как и мнимая оборона, определяет отсутствие вины лица в совершенном деянии, что Е. В. Кириленко вполне обоснованно предложил рассматривать в качестве такой разновидности криминальных правонарушений, как «паранесчастный случай», когда лицо не могли и/или не должно было предвидеть общественно опасный характер своего деяния и наступление соответствующих последствий [10, с. 134], а в случае причинения меньшего, нежели существенный, вреда – то такой разновидности административных, дисциплинарных, де-факто имущественно-договорных (гражданских) или де-юре имущественно-договорных (хозяйственных арбитражных) правонарушений, как параказус [10, с. 134].

Данная позиция основана на украинском варианте определения по ч. 3 ст. 25 УК Украины минимально возможного уровня вины – преступной небрежности, «если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть» [17].

С учетом изложенного отсутствует вина, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя: 1) могло (физическая возможность), но не должно (обязанность, предусмотренная определенной нормой писаного или природного права) было их предвидеть; 2) должно, но не могло было их предвидеть; 3) не должно, но не могло было их предвидеть.

Таким образом, минимальный уровень наличия вины лица характеризуется

юридической ответственности под фамилией Т. А. Коросташовой [8, с. 109-118; 10, с. 143-148, 148-155 др.].

² В предыдущих работах также в целях избежать псевдонаучное противодействие С. А. Кириченко публиковал данную и иные вариации новой доктрины ступенчатого сущностного видового деления

присутствием лишь одной ситуации – лицо должно было и могло предвидеть общественно опасные последствия своего деяния (действия или бездействия), а отсутствие вины – посредством трех указанных ситуаций, каждая из которых и свидетельствует о наличии такой разновидности криминальных правонарушений, как «паранесчастный случай» либо такой разновидности иных правонарушений, как параказус [10, с. 134, 136].

Аналогичный к рассмотренному украинскому подходу к определению преступной небрежности в части того, что «лицо должно было и могло предвидеть общественно опасные последствия своего деяния (действия или бездействия), представлено понимание преступной небрежности в:

- ч. 3 ст. 26 УК Азербайджанской Республики, в которой присутствует еще и уточнение «при необходимой внимательности и предусмотрительности» [22];

- ч. 3 ст. 30 УК Армении [23];

- ч. 3 ст. 24 УК РБ [24];

- ч. 3 ст. 10 УК Грузии [25];

- ч. 3 ст. 21 УК Республики Казахстан, где также имеется дополнение «при должной внимательности и предусмотрительности» [26];

- ч. 3 ст. 33 УК Кыргызской Республики, где дополнительно указано «по причине пренебрежительного отношения к необходимости проявлять осторожность», а в ч. 4 данной статьи - «необходимость проявлять осторожность может быть обусловлена требованиями нормативных правовых актов и (или) интересами других лиц» [27];

- ч. 1 ст. 10 УЗ Латвии, в которой имеется дополнение «хотя по конкретным обстоятельствам деяния оно должно было и могло их предвидеть», тогда как в ч. 2 данной статьи содержится весьма непонятные требования – «предусмотренное настоящим Законом деяние не подлежит уголовному наказанию, если лицо не предвидело, ему не нужно было или оно не могло предвидеть возможность наступления последствий своего действия или бездействия» [28];

- ч. 3 ст. 16 УК Литовской республики, в которой содержится такое дополнение «хотя по обстоятельствам деяния и по своим личным качествам» [29];

- ч. 1 ст. 18 УК Республики Молдова [30];

- ч. 3 ст. 26 УК РФ, в которой также присутствует уточнение «при необходимой внимательности и предусмотрительности» [31];

- ч. 3 ст. 29 УК Республики Таджикистан, в которой присутствует аналогичное, но несколько иное уточнение «при внимательности и дальновидности» [32];

- ч. 3 ст. 28 УК Туркменистана, в которой также присутствует уточнение «при необходимой внимательности и предусмотрительности» [33];

- ч. 3 ст. 22 УК Республики Узбекистан [34].

Особый и весьма непрофессиональный вариант определения преступной небрежности представлена ч. 1 ст. 38 «Отсутствие вины по неосторожности» разд. 3 «Вина» Пенитенциарного кодекса Эстонии, в которой говорится, что «вина лица, совершившего деяние по неосторожности, отсутствует, если оно по своим умственным или физическим способностям не могло осознавать, чего от него ожидают, либо управлять в соответствии с этим своим поведением» [18].

В данном случае фактически сформулировано понятие невменяемости, хотя именно такое состояние указано в этом же разделе в ст. 34 «Вменяемость» Пенитенциарного кодекса Эстонии, согласно которой, «лицо не признается вменяемым, если оно во время совершения деяния не было способно осознавать запрещенность своего деяния либо управлять в соответствии с этим своим поведением вследствие: 1) душевной болезни; 2) временного тяжкого психического расстройства; 3) олигофрении; 4) деменции, или 5) иного тяжелого психического расстройства» [18].

Таким образом, законодатели стран постсоветского пространства практически единодушно определяют сущность преступной небрежности как минимально возможный уровень вины.

И именно такой подход и должен определять в указанных и во всех иных государствах мира наличие рассмотренной одной ситуации при наличии вины и наличия трех ситуаций при отсутствия вины лица, фактически совершившего деяние категории не «невиновное причинение вреда», «несчастный случай» «случай», «казус» и пр., что по весьма

непрофессиональной позиции отечественных и зарубежных юристов и законодателей якобы не является криминальным правонарушением, а категории собственно одной из шести разновидностей криминального правонарушения – «паранесчастный случай», либо одной из шести разновидностей административных, дисциплинарных, де-факто имущественно-договорных (гражданских) или де-юре имущественно-договорных (хозяйственных арбитражных) правонарушений - параказус.

Можно согласиться с относимостью к обстоятельствам, исключающим принадлежность деяния к преступлению, отсутствие у лица надлежащего возраста, поскольку при наличии у деяния общественной опасности деяния оно должно относиться криминальному правонарушению, по вполне обоснованной позиции Е. В. Кириленко - к парапреступлениям [10, с. 133], а при наличии и дополнительных соответствующих признаков – квазипреступлению, квазипарапреступлению или паранесчастному случаю [10, с. 133-134].

Однако возраст лица, как и мнимая оборона или невиновное причинение вреда (случай) либо ошибка, не является обстоятельством, исключающим общественную опасность деяния, как это предлагалось ранее в ряде авторских и иных публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира в отношении мнимой обороны [9, с. 20; 10, с. 92 и др.].

Ведь возраст лица определяет относимость криминального правонарушения к преступлению или к парапреступлению либо при наличии дополнительных признаков к иным указанным разновидностям криминальных правонарушений, а невменяемость и отсутствие вины (в силу ошибки, мнимой обороны, невиновного причинения вреда или случая) – соответственно к квазипреступлению и паранесчастному случаю.

В то же время во всех названных ситуациях деяние, причиняющее существенный и более вред, продолжает нести общественную опасность, является одной из разновидностей собственно криминального правонарушения и должно влечь за собой применение иных видов антикриминальной ответственности – даже в отношении невменяемого и невинного лица в виде сопутствующей антикриминальной

ответственности, а во всех иных ситуациях – восстановительную антикриминальную ответственность государства либо лиц, которые должны нести такую ответственность за или наряду с лицом, не достигшим определенного возраста, либо за невменяемое лицо. Причем следует подчеркнуть, что ограниченная вменяемость вообще относится к обстоятельствам, не освобождающим от карательно-воспитательной антикриминальной ответственности, а смягчающим такую ответственность.

Поэтому в УК разных стран более правильно предусмотреть раздел «Винность лица и обстоятельства, ее исключающие, смягчающие и/или отягчающие», в которой и следует раскрыть сущность каждой из форм и вида вины, паранесчастного случая и параказуса, невменяемости и ограниченной вменяемости, а также всех обстоятельств, смягчающие и/или отягчающие винность и степень антикриминальной ответственности лица, в т. ч. его различных возрастных групп: младенцев дошкольников, малолетних, подростков, взрослых и престарелых [9, с. 200-201 и др.], а также специальных субъектов.

Если говорить об иных позициях законодателей стран постсоветского пространства в отношении возможного расширения обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, то следует обратить внимание на гл. 5 УК Литовской республики, где также нет мнимой обороны и психического и физического принуждения, однако дополнительно данный кодекс содержит следующие обстоятельства.

Прежде всего, это ст. 30 «Выполнение профессиональных обязанностей» УК Литовской республики в такой редакции: «1. Лицо не подлежит ответственности согласно настоящему Кодексу за причинение ущерба при исполнении им профессиональных обязанностей, если при этом оно не превысило полномочия, установленные законами или иными правовыми актами. 2. Лицо подлежит ответственности согласно настоящему Кодексу за причинение ущерба при исполнении им профессиональных обязанностей, если оно превысило полномочия, установленные законами или иными правовыми актами, но мера наказания ему может быть

смягчена согласно со статьей 59 настоящего Кодекса» [29].

С такой постановкой вопроса согласиться нельзя, поскольку в данной статье указаны весьма неопределенные и широкие пределы возможного причинения вреда, что вполне обоснованно ограничивается при совершении деяния в условиях риск. При этом неоправданно суживать рамки риска выполнением только профессиональных обязанностей. Следует каждому лицу предоставить право рисковать во имя достижения существенной социальной цели, независимо от того, входят ли такие деяния в круг его профессиональных обязанностей или нет, и охватываются ли такие деяния наличием обстоятельств необходимой обороны, крайней необходимости или иных обстоятельств, исключающих его общественную опасность.

Кроме того, в ст. 35 «Научный эксперимент» УК Литовской республики излагаются такие положения: «1. Лицо, причинившее вред при проведении законного научного эксперимента, не подлежит ответственности по настоящему Кодексу, если эксперимент проводился по апробированным научным методикам, решаемая проблема имеет исключительное значение для науки и экспериментатор предпринял необходимые меры предосторожности для предотвращения вреда охраняемым законами интересам. 2. Научный эксперимент запрещен при отсутствии свободного согласия участника в эксперименте, информированного о возможных последствиях. 3. За исключением случаев, предусмотренных законами, запрещен научный эксперимент с беременной женщиной, ее плодом, несовершеннолетним, лицом с нарушенной психикой и лицом, лишенным свободы» [29].

Данная ситуация также всецело охватывается совершением деяния в состоянии риска, разновидностью которого является профессиональный риск, а разновидностью последнего деяния в условиях риска при проведении научных исследований, а поэтому предыдущая и данная ситуация могут быть лишь детализированы при изложении различных ситуаций совершения деяний в условиях риска с оговоркой того, что реализация деяния при наличии обстоятельств, исключающих его общественную опасность, также совершается в условиях определенного риска.

Принципиально аналогичный изложенным подходам стран постсоветского пространства существует регламентация такого рода обстоятельств и в уголовных кодексах стран Европейского Союза. В частности, Уголовный кодекс Франции выделяет следующие такого рода обстоятельства в гл. 3, которая, как и все остальные главы и статьи данного кодекса, не имеет названия:

Статья 122-1: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения деяния было подвержено какому-либо психическому или нервно-психическому расстройству, лишившему его способности осознавать или контролировать свои действия. Лицо, которое в момент совершения деяния было подвержено какому-либо психическому или нервно-психическому расстройству, снизившему его способность осознавать или мешающему его способности контролировать свои действия, подлежит уголовной ответственности; однако суд учитывает данное обстоятельство при назначении наказания и установления режима его исполнения».

Статья 122-2: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, действовавшее под воздействием какой-либо силы или принуждения, которым оно не могло противостать».

Статья 122-3: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, представившее доказательство того, что в силу ошибки в отношении права, которой оно не могло избежать, оно полагало, что имеет законное основание совершить действие».

Статья 122-4: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее какое-либо действие, предписанное или разрешенное положениями закона или регламента. Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее какое-либо действие по требованию законной власти, за исключением случаев, когда это действие явно незаконно».

Статья 122-5: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое при наличии необоснованного посягательства в отношении него самого или другого лица совершает в то же самое время какое-либо действие, вызванное необходимостью правомерной защиты самого себя или другого лица, за исключением случаев явного несоответствия между используемыми

средствами защиты и тяжестью посягательства. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое для пресечения совершения преступления или проступка против собственности совершает необходимое действие по защите, за исключением умышленного убийства, если используемые средства защиты соответствуют тяжести преступного деяния».

Статья 122-6: «Действовавшим в состоянии правомерной защиты предполагается тот, кто совершает действия: п. 1. С целью отразить проникновение, которое осуществляется путем взлома, насилия или обмана, ночью в жилище; п. 2. С целью защитить себя от совершающих кражу или грабеж, сопряженных с применением насилия».

Статья 122-7: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в условиях наступившей или неминуемой опасности, угрожающе ему самому, другому лицу или собственности, осуществляет необходимое для своей защиты, защиты другого лица или собственности действие, за исключением случаев явного несоответствия между используемыми средствами защиты и тяжестью угрозы».

Статья 122-8: «Несовершеннолетние лица, признанные виновными в совершении преступных деяний, становятся объектом мер защиты, помощи, надзора и воспитания при условиях и в порядке, установленных отдельным законом. Этот закон определяет также условия, при которых несовершеннолетним лицам старше тринадцати лет могут быть назначены наказания» [35].

Подытоживая данное аналитическое изложение, следует отметить, что наименование Уголовного кодекса Уголовным законом Латвии [28] свидетельствует о некомпетентности законодателей данной страны в части того, что законы делятся на кодифицированные и некодифицируемые, а наименование данного кодекса пенитенциарным, как это имеет место в отношении эстонского кодекса [18], содержит в себе представление о том, что пенитенциарные правоотношения - это правоотношения выполнения карательно-воспитательных мероприятий, а не правоотношения по установлению признаков и разновидностей криминальных правонарушений.

Именно поэтому анализ сущности и перечня такого рода обстоятельств более правильно начать с выяснения сущности понятия «преступность деяния», что в ч. 1 ст. 11 УК Украины определяет единство следующих фактически пяти признаков - его противоправность (деяние предусмотрено определенной нормой данного кодекса), общественная опасность, виновность, надлежащая субъектность и представленность в виде действия и бездействия [17].

Наряду с этим согласно Закону Украины «О внесении изменений до некоторых законодательных актов Украины в отношении упрощенного досудебного расследования отдельных категорий криминальных правонарушений» с 1.01.2020 г. ч. 1 ст. 11 «Понятие уголовного правонарушения» УК Украины приобретает следующую несколько измененную редакцию: «криминальным правонарушением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом криминального правонарушения» [20], что никак не отразилось на указанных выше пяти признаках, которые только будут определять понятие уже не преступления, а криминального правонарушения.

При этом согласно новой редакции ст. 12 УК Украины, криминальные правонарушения подразделяются на криминальные проступки и преступления, в то время как сущность всех четырех разновидностей криминальных правонарушений остается практически без изменений и по-иному представлены лишь наименования каждой из действующих четырех групп преступлений по степени тяжести, когда в криминальные проступки переименовываются действующие преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести в нетяжкие преступления, а наименование тяжких и особо тяжких преступлений остается без изменений [20].

Таким образом было полностью проигнорировано вполне обоснованное и единственно правильное предложение Е. В. Кириленко решить проблему с появлением в ст. 215 и др. УПК Украины алогичной разновидности преступлений в виде криминального проступка путем исключения из

УПК України терміна «кримінальні проступки» і введення в ст. 12 УК України замість даного терміна додаткової п'ятої різновидності проступків за ступенем тяжкості в формі мінімальних проступків (проступків мінімальної ступеню тяжкості) [8, с. 92].

Возвращаясь же к анализу обоснованности действующего наименования обстоятельств, перечисленных в указанном разд. VIII Общей части УК Украины [17], следует подчеркнуть, что, во-первых, такого рода обстоятельства могут исключить только общественную опасность криминального деяния, которая появляется в силу требований действующей и новой редакции ч. 2 ст. 11 УК Украины лишь в случае причинения таким деянием существенного и большего вреда [17; 20]. И именно отсутствие общественной опасности деяния превращает его с противоправного в правомерное и даже в общественно полезное деяние.

Именно поэтому указанную главу УК Украины и всех иных государства постсоветского пространства, да и мира в целом, А. А. Кириченко первоначально предложил именовать, как «Обстоятельства, исключющие общественную опасность деяния» [11, с. 35].

По этим же причинам не является профессиональным именование такого рода обстоятельств и словосочетаниями «Обстоятельства, исключющие противоправность деяния», что, как уже отмечалось, присуще гл. VIII УК Грузии [25], «Обстоятельства, устраняющие уголовный характер деяния», как названа гл. III УК Республики Молдова [30], а также «Исключение противоправности», как именован уже разд. 2 гл. 2 «Виновное деяние» Пениitenciарного кодекса Эстонии [18].

Второе из названных словосочетаний принципиально не отличается от рассматриваемого словосочетания, а первое и третье из словосочетаний ошибочно указывают на иной признак криминального правонарушения, чем его общественная опасность, - противоправность, которая при наличии этих обстоятельств никуда не исчезает и деяние продолжает быть предусмотренным диспозицией соответствующей нормы уголовного кодекса [11, с. 35].

Во-вторых, изложенные в разд. VIII Общей части УК Украины и в аналогичных разделах или главах иных стран постсоветского пространства обстоятельства должны быть едиными в контексте противодействия любым правонарушением, а не только криминальным. В силу этого целесообразно их изложение в отдельной статье перспективного Конституционного кодекса Украины или иного государства с названием и содержанием, которое должно отражать процесс противодействия любому виду правонарушений, тогда как их наименование и изложение их содержания в Общей части всех базисноантиделиктных кодексов (таких, которые должны создать правовой базис для противодействия определенному виду правонарушений, а именно: административным правонарушениям в Административном, дисциплинарным - в Трудовом, имущественно-договорным и приравненным к ним правонарушениям между физическими лицами, т. е. гражданским правонарушениям - в Де-факто имущественно-договорном или Гражданском, и имущественно-договорным и приравненным к ним правонарушениям между юридическими лицами, т. е. хозяйственным или арбитражным правонарушениям - в Де-юре имущественно-договорном или либо в Хозяйственном или Арбитражном кодексе) должны отражать особенности процесса противодействия соответствующему виду правонарушений [11, с. 35].

В-третьих, систематизированный перечень такого рода обстоятельств приведен украинском законодательства лишь в УК Украины и в ст. 17 «Обстоятельства, исключющие административную ответственность» КоАП Украины, где, однако, указаны лишь необходимая оборона, крайняя необходимость и невменяемость [14].

Причем невменяемость, как уже подчеркивалось, является несколько иным обстоятельством, чем те, что указаны рядом с ней. Фактически они являются обстоятельствами, исключаящими общественную уже вредность деяния, а как обстоятельства, исключющие общественную опасность деяния - в разд. VIII Общей части УК Украины [17] и в аналогичных главах или

разделах уголовных кодексов иных стран постсоветского пространства

Все эти обстоятельства фактически исключают не только восстановительную и сопутствующую, но и карательно-воспитательную административную ответственность, что больше проявляется в структуре антикриминальной ответственности, когда и в настоящее время невменяемому или ограниченно вменяемому лицу, совершившему криминальное правонарушение, назначаются такие по сути карательно-воспитательные меры, как принудительные меры медицинского характера, что вполне обоснованно предложено именовать более кратко «квазинаказания» [11, с. 36].

Наряду с этим и в разд. VIII Общей части УК Украины, где перечень такого рода обстоятельств на сегодня наиболее полный [17], как уже отмечалось, отсутствуют некоторые из этих обстоятельств, в частности, конкуренция норм, когда одни и те же правоотношения регулируются нормами различных правовых актов или даже и одного того же правового акта, но принципиально по-разному. В такой ситуации лицо имеет право на свое усмотрение выполнить либо, наоборот, воздержаться от выполнения, правила поведения по одной из норм, нарушив тем самым правила поведения в этих же правоотношениях, изложенные в иной норме, что в этой части должно исключать общественную опасность или вредность такого деяния [11, с. 36].

Попытку отчасти решить данную проблему в контексте такого рода обстоятельств предприняли эстонские законодатели, предусмотрев в разд. 2 «Исключение противоправности» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии ст. 30 «Коллизия обязанностей» в такой редакции: «Деяние, посредством которого нарушается юридическая обязанность, не является противоправным, если лицо должно одновременно выполнять несколько юридических обязанностей и не имеет возможности выполнить все обязанности, но делает все от него зависящее для выполнения обязанности, которая является не менее существенной, чем нарушаемая обязанность» [18].

При этом следует иметь в виду, что коллизия норм наступает между нормами, принятыми без нарушения действующего законодательства. И, к примеру, если определенная норма текущего закона противоречит соответствующей норме Основного закона либо определенная норма подзаконного правового акта противоречит соответствующей норме текущего закона, то положения соответственно текущего закона и подзаконного акта являются ничтожными и не должны приниматься во внимание. Именно поэтому следует считать непрофессиональной позицию одного из советников Президента Украины В. Зеленского, полагавшего наличие коллизии между нормами Основного закона и текущего закона в порядке недавнего назначения начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака, поскольку нормы текущего закона, которые противоречили соответствующим нормам Основного закона, и, тем более, сужали полномочия Президента Украины В. Зеленского, являются ничтожными, не должны приниматься во внимание и не могут составлять конкуренцию нормам Основного закона [12, с. 45].

В этой связи следует также иметь в виду разработанную А. А. Кириченко и А. С. Тунтулой вариацию **новой доктрины трех ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов**, предусмотренных ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [16], в такой редакции:

1. Первая ступень относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, то есть когда первоначально декларируется принцип недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, согласно требованиям ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, но фактически в контексте следующей возможности его ухудшения в соответствии требованиями ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, что возможно уже осуществить только при наличии исключительных обстоятельств [12, с. 45].

2. Вторая ступень допустимости лишь исключительного и только временного ухудшения правового статуса социосубъектов, то есть когда излагаются обстоятельства, при наличии которых все же возможно ухудшение правового статуса социосубъектов в контексте

требований ч. 1 ст. 58 Конституции Украины – что допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, но когда такого рода исключительные обстоятельства ослабевают или вообще исчезают, должны соответствующим образом терять силу и положения, ухудшающие правовой статус конкретного социосубъекта [12, с. 45].

3. Третья ступень абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, то есть когда при наличии исключительных обстоятельств все же ухудшается правовой статус социосубъектов, но ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах уже не допускается, согласно требованиям ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, распространение действия такого рода деяний, решений или правовых актов субъектов властных полномочий на уже существующие правоотношения [12, с. 46].

Именно поэтому следует признать обоснованной позицию указанных авторов, которые предлагают в одной из статей перспективного Кодекса конституционного судопроизводства Украины отразить данную вариацию новой доктрины в такой редакции :

«В Украине (ином государстве) обеспечивается действие следующих ступеней недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов вследствие деяний и/или решений и/либо правовых актов парламента и иных субъектов властных полномочий либо внесения в такие решения или правовые акты изменений :

1. Первой ступени относительной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, когда при отсутствии исключительных обстоятельств существующий правовой статус граждан и иных социосубъектов не может быть ухудшен [12, с. 46].

2. Второй ступени возможности исключительного и лишь временного ухудшения правового статуса социосубъектов, то есть при наличии только действительно исключительных для такого ухудшения обстоятельств и с обязательным указанием на временный характер такого рода ухудшения ослабевают или вообще теряют свою силу по мере послабления или полного исчезновения исключительных обстоятельств для такого ухудшения.

3. Третьей ступени абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, когда действие требований деяний и/или решений и/либо правовых актов субъектов властных полномочий или внесенных в такие решения и правовые акты изменений, ухудшающих правовой статус граждан или иных социосубъектов в целом или в части, ни при каких, даже исключительных, обстоятельствах не может распространяться на уже существующие правоотношения» [12, с. 46].

В силу изложенного и учитывая требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины о главной обязанности государства и ее органов утверждать и обеспечивать права и свободы своих соотечественников [16], ч. 2 ст. 102 Конституции Украины о том, что Президент Украины является гарантом Основного закона и правового статуса всех своих соотечественников [16], только Президент Украины В. Зеленский и никакой иной государственный орган или должностное лицо, в конечном счете, обязан обеспечить соблюдение норм Основного закона и в равной степени правового статуса всех своих соотечественников, используя с этой целью в силу требований ч. 6 ст. 55 Конституции Украины любые, прямо не запрещенные законом, средства [12, с. 46-47; 16].

Именно поэтому Президент Украины В. Зеленский не имеет право, а просто таки обязан отменить или соответствующим образом изменить все указы своих предшественников, которые нарушают те или иные требования Основного закона, в первую очередь, рассмотренные требования ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины, а также издать указы об отзыве подписей своих предшественников под законами, которые нарушают указанные требования с последующим их ветированием и дачей указаний на безусловное устранение такого рода нарушений. В противном случае Президент Украины В. Зеленский превратится в соучастника такого рода системных циничных нарушений Основного закона и текущего законодательства и должен будет разделить юридическую ответственность со своими предшественниками и иными субъектами властных полномочий, допустивших ранее такого рода нарушения, в т. ч. назначения судей антикоррупционного и кассационных судов по

результатам пронизанных системными нарушениями законодательства и многочисленными циничными проявлениями коррупции и несправедливости и явного непрофессионализма конкурсами от 7.11.2016 г. и 2.08.2018 г. [12, с. 47].

Прежде всего, это назначение судьями указанных судов очень большого количества двоечников за практическое задание - основное средство квалификационного оценивания (10 судей из 30 назначенных в Кассационный административный суд и др. по первому конкурсу, а по второму конкурсу 20 из 27 в Высший антикоррупционный суд, 5 из 12 в его апелляционную палату, 9 из 13 в Кассационный криминальный суд и др.), а также большое количество кандидатов с явно негативными заключениями общественного совета добропорядочности, участие в конкурсе и назначение судьями председателя и членов Высшего совета правосудия, который и подает Президенту Украины представление о назначении судьями, и очень многие иные циничные и откровенные коррупционные проявления. В силу этого в результате переагрузки судебной власти в лице указанных судов всем соотечественникам гарантировано право не на справедливый, независимый, беспристрастный и профессиональный суд, созданный на основании закона, согласно требований ст. 6 Конвенции о защите прав граждан и основоположных свобод [15], а на всецело зависимый, предвзятый и собственно коррупционный суд, полностью контролируемый еще более коррупционной и циничной властью [12, с. 47].

Именно поэтому такого рода и иные нарушения Основного закона или текущих законов не могут составлять конкуренцию с положениями собственно Основного закона или конкретного текущего закона. Правоотношения создают лишь правомерные деяния, решения или правовые акты субъектов властных полномочий, а неправомерные – приводят к появлению только правонарушений, за совершение которых должна неизбежно наступать юридическая ответственность. **Иначе никак не избавиться от просто таки современного засилья административного произвола и коррупции отечественных субъектов властных полномочий** [12, с. 48].

В этой связи выглядят, по меньшей мере, непонятными утверждения в средствах массовой информации, что не следует отменять результаты указанных конкурсов, поскольку избранные судьи и так будут делать все, что необходимо и для новой власти. Не хочется верить в то, что изначально поставленная задача истратить и продолжать тратить немалые бюджетные деньги на избрание и содержание собственно продажных и непрофессиональных судей, легко управляемых прежней, пронизанной циничным враньем и откровенной коррупцией и непрофессионализмом, властью, теперь стало вполне выгодным и для новой власти, которая в такой ситуации не будет ничем отличаться от прежней власти [12, с. 48].

В то же время аналогичным изложенному способу Президент Украины В. Зеленский, основываясь на указанных требованиях ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [16], обязан решить любую иную проблему с прямым или косвенным существенным нарушением принятием парламентом определенного закона или изданием указами своих предшественников правового статуса любых социосубъектов [12, с. 48].

Например, назначение Генеральным прокурором Украины лица без высшего юридического образования и без стажа работы в области права не менее 10 лет, что было обязательными условиями согласно п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 40 Закона Украины «О прокуратуре» в редакции от 18.02.2016 г., № 1020-VIII, цинично игнорировало незыблемый принцип профессионального осуществления любой, и тем более антиделиктной, в т.ч. прокурорской, деятельности [12, с. 48]. В таком случае доверился ли П. Порошенко любому гражданину без высшего медицинского образования соответствующей специализации сделать ему сложную хирургическую операцию? [12, с. 48].

Поэтому Президент Украины В. Зеленский обязан своим указом отменить указ Президента Украины «О назначении Ю. Луценко Генеральным прокурором Украины» от 12.05.2016 г., № 209/2016, а также отозвать подпись Президента Украины от Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении деятельности Генеральной прокуратуры Украины» от 12.05.2016 г., № 1355-VIII,

которым уже предусматривалась новая редакция п. 1 ч. 3 ст. 40 Закона Украины «О прокуратуре», позволяющая занимать должность Генерального прокурора Украины лицу с любым высшим образованием и с опытом работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее пяти лет, и что в полной мере уже было приспособлено под Ю. Луценко [12, с. 48-49].

После этого Президент Украины В. Зеленский своим указом может назначить исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины любое лицо с высшим юридическим образованием и с опытом юридической работы не менее 10 лет без согласия Верховной Рады Украины, поскольку такое согласие необходимо, в соответствии с требованиями п. 11 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, только в случае назначения на эту должность лица без дополнительного указания «исполняющий обязанности» [12, с. 49].

Следует также обратить внимание на то, что ч. 2 ст. 68 Конституции Украины указано, что «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности» [16].

Данный подход является принципиально неверным, что, однако, несколько исправляется редакцией уже рассмотренных ст. 36 «Ошибка» гл. VIII «Обстоятельства, исключающие противоправность деяния» Общей части УК Грузии [25], а также ст. 17 «Незнание обстоятельства, соответствующего составу виновного деяния» разд. 1 «Состав виновного деяния» гл. 2 «Виновное деяние» Пенитенциарного кодекса Эстонии [18]. Но это также практически полностью нивелируется положениями ч. 3 данной статьи, согласно которым, напомним, «незнание закона не исключает умысла и неосторожности» [18].

Ведь государство, разрабатывая эффективное, рациональное и качественное правовое регулирование необходимых сторон общественной жизни, должно сделать все, чтобы это правовое регулирование стало известно адресату [11, с. 36].

Для этого достаточно было бы в каждой административно-территориальной единице государства предусмотреть доступную каждому соотечественнику единую электронную базу всех изданных в государстве правовых актов и должность юрисконсульта, который бесплатно

каждому желающему давал бы письменную консультацию по поводу того, как ему действовать в той или иной ситуации, чтобы не нарушить действующее правовое регулирование, и нес бы полную юридическую ответственность за результаты неправильной консультации. Поэтому целесообразно, наоборот, предусмотреть такое обстоятельство, исключающее общественную опасность или вредность деяния, как незнание определенной нормы правового акта, если социосубъект все сделал в соответствии с консультацией указанного юрисконсульта, однако, к сожалению, его деянием все же был нанесен вред определенным правоотношениям в силу неправильной консультации юриста [11, с. 36].

Начало исправлению данной ситуации можно усмотреть в ст. 31 «Юридическая и фактическая ошибка» гл. 5 «Вина» УК Туркменистана, в ч. 1 которой, напомним, говорится о том, что «если лицо, совершая предусмотренное уголовным законом деяние, не сознавало и не могло по обстоятельствам дела сознавать его противоправность, оно не подлежит уголовной ответственности» [33].

Не было бы лишним предусмотреть в качестве такого обстоятельства и кратковременную конкуренцию правовых статусов различных социосубъектов, когда реализация правового статуса одного социосубъекта, например, проведение демонстрации на центральной улице или площади города, будет нарушать правовой статус тех социосубъектов, которые обычно используют эту улицу или площадь для отдыха, следования на работу или учебу и, наоборот, и пр. Однако следует стремиться к тому, чтобы существующее правовое регулирование не содержало такой конкуренции, а если этого избежать не удастся, то допустима лишь кратковременная такая конкуренция, когда длительное такого рода нарушение в любом случае должно означать совершение уже определенного правонарушения [11, с. 37].

Предусмотренная ст. 37 «Мнимая оборона» УК Украины [17] и соответствующими статьями уголовных кодексов иных стран постсоветского пространства [11, с. 27-34], которая, однако, содержится не в гл. VIII УК Грузии [7], а более правильно в следующей гл. IX «Обстоятельства, исключающие вину» УК

Грузии в аналогичной по содержанию ст. 36 «Ошибка» [7], а также аналогичным образом представлена в ряде кодексов и иных стран постсоветского пространства, как уже отмечалось, является обстоятельством, исключающим не общественную опасность или общественную вредность, а виновность деяния.

Поэтому данному обстоятельству место среди иных обстоятельств, исключающих виновность деяния, в виде юридической и фактической ошибки и мнимого любого обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния [11, с. 37].

Мнимой либо ошибочной может быть не только необходимая оборона, но и любое иное обстоятельство, исключающее антисоциальность деяния в силу наличия ложного представления об определенном деянии как антисоциальном, которое фактически таковым не является. И поэтому возникает лишь кажущееся наличие соответствующего обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния, и лицо противодействует определенному фактически существующему, но воображаемому антисоциальному деянию [11, с. 37]. Но и в таком случае данное обстоятельство должно быть среди обстоятельств, исключающих вину лица, а не антисоциальность деяния.

Целесообразно предложить и особое понимание обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, в зависимости от того, определенный или неопределенный круг лиц совершает деяния и в контексте необходимой обороны защищается от него при наличии этих обстоятельств.

В таком случае обстоятельства, исключающие общественную опасность или вредность деяний, а более правильно говорить антисоциальность деяния, в т. ч. и необходимая оборона, могут подразделяться таким образом :

1. Обстоятельства, исключающие антисоциальность суммативных деяний неопределенного круга лиц, направленных на

защиту правового статуса неопределенного круга социосубъектов от суммативных правонарушений неопределенного круга лиц, что должно порождать суммативную необходимую оборону от суммативных правонарушений [11, с. 37].

2. Обстоятельства, исключающие антисоциальность деяний определенной группы лиц, направленных на защиту правового статуса определенных социосубъектов от правонарушений конкретного лица или определенной группы лиц, в силу чего должна возникать групповая необходимая оборона от индивидуальных или групповых правонарушений. [11, с. 37].

3. Обстоятельства, исключающие антисоциальность деяний определенного лица, направленных на защиту правового статуса определенных социосубъектов от правонарушений конкретного лица или определенной группы лиц, что порождает наличие индивидуальной необходимой обороны от индивидуальных или групповых правонарушений [11, с. 37-38].

Таким образом, разработанная А. А. Кириченко и А. С. Тунтулой новая доктрина обстоятельств, исключающих общественную опасность или общественную вредность деяния [11, с. 34-38], по мнению авторов настоящей публикации, должна приобрести общеправовое значение, именоваться как новейшая доктрина обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, что способно объединить в себе обстоятельства, исключающие общественную как опасность, так и вредность деяния, и в силу этого должна быть изложена в одной из статей перспективного Конституционного кодекса Украины³ или любого иного государства мира в следующей редакции :

«Предусмотренные Особенной частью Антикриминального, Административного, Трудового, Де-факто имущественно-

³ По вполне обоснованному предложению А. А. Кириченко и А. С. Тунтулы, Конституционный кодекс Украины следует принять посредством кодификации Конституции Украины и всей существующей системы так называемых «конституционных законов». Наряду с этим следует принять и Кодекса конституционного судопроизводства Украины вместо Кодекса административного судопроизводства Украины, Закона

Украины «О Конституционном Суде Украины», Регламента Конституционного Суда Украины, алогичного принятого не парламентом, а самим Конституционным Судом Украины, что подает весьма непрофессиональный пример всем иным судебным инстанциям, в т. ч. и местным судам, вместо существующих процедурных кодексов принимать свои регламенты соответствующих видов судопроизводства [10, с. 56; 10, с. 118-119].

договорного (Гражданского) или Де-юре имущественно-договорного (Хозяйственного, Арбитражного) кодекса Украины иного государства деяния теряют свою антисоциальность и превращаются в правомерные общественно полезные деяния при наличии таких обстоятельств, как : 1) добросовестное незнание нормы правового акта; 2) конкуренция норм права; 3) кратковременная конкуренция правовых статусов разных социосубъектов; 4) необходимая оборона; 5) крайняя необходимость; 6) деяние в состоянии оправданного риска; 7) задержание лица, совершившего правонарушение; 8) совершение правонарушения вследствие психического или физического воздействия; 9) совершение правонарушения в результате выполнения законного приказа или распоряжения; 10) совершение правонарушения вследствие выполнения специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [11, с. 38].

Далее должно быть приведено определение сущности, оснований и пределов действия каждого из указанных обстоятельств в контексте противодействия конкретному виду правонарушения [11, с. 38].

В следующей статье перспективного Конституционного кодекса Украины должны быть изложены обстоятельства, определяющие форму и вид вины лица, совершившего антисоциальное деяние, ее исключающие, смягчающие либо отягчающие, среди которых после определения сущности прямого и

косвенного умысла, деликтной самонадеянности и небрежности, должны быть изложены понятия : 1) паранесчастного случая (при причинении деянием существенного и более вреда) или параказуса (в случае причинении деянием менее нежели существенный, вреда); 2) невменяемости; 3) ограниченной вменяемости; 4) юридической и фактической ошибки; 5) мнимого обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Предложенный вариант решения проблемы по наиболее точному и всеобъемлющему правовому регулированию в перспективном Конституционном кодексе Украины и любого иного государства мира обстоятельств, которые должны приобрести общеправовое значение и именоваться как обстоятельства, исключающие антисоциальность деяния, а также обстоятельств, исключающих, смягчающих либо отягчающих вину лица, совершившего антисоциальное деяние, не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную основу для окончательного решения в процессе широкой корректной научной дискуссии данной краеугольной проблемы как для антикриминального, так и любого иного вида антиделиктного доказывания, причем в рамках как украинского, так и любого иного антиделиктного законодательства мира.

Список использованных источников:

1. Виноградов А. К., Ткач А. Ю. Новая доктрина сущности и обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния. *Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права*: матеріали. Всеукр. Інтернет-конфер., 20 квіт. 2015 р. Одеса: НУ ОЮА, 2015. С. 34-39.

2. Виноградов А. К., Ткач Ю. Д., Петриченко Ю. Д. Возможности совершенствования средств противодействия насилия в семье с учетом новой доктрины границ правомерного поведения. *Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім'ї та правові основи протидії*: електронн. зб. матеріалів Міжнар. Інтернет-конф., Ів.-Франків., 27-28 трав. 2015 р. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2015. С. 81-84. URL: <http://www.naiu.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/2015-rik.html>.

3. Виноградов А. К. Новая доктрина обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер.,

18 трав. 2016 р. 36. наук. ст. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 18-22. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vucl.html.

4. Виноградов А. К. Новое понимание обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния. *Актуальні питання державотворення в Україні*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер., 19 трав. 2017 р. В 2-х томах. Том 2. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 210-211.

5. Виноградов А. К. Порівняльна характеристика розуміння сутності обставин, виключають суспільну небезпеку діяння, в окремих країнах пострадянського простору. *Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер., 24 лист. 2017 р. Одеса : ОДУВС, 2017. С. 45-47.

6. Виноградов А. К. Обставини, що виключають суспільну небезпеку чи шкідливість діяння, як спосіб забезпечення найбільш повної реалізації правового статусу соціосуб'єктів. *Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін», 7 груд. 2017 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 61-64.

7. Гулкевич З. Т., Ткач Ю. Д., Петриченко Ю. Д. Значення обставин, що виключають суспільну небезпеку чи шкідливість діяння, у забезпеченні правового статусу соціосуб'єктів. *Права людини: аксіологічний, онтологічний та гносеологічний виміри*: матеріали круглого столу, м. Дніпропетровськ, 9 груд. 2015 р., укл. А. М. Кучук. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 31-33.

8. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира : коллективная монография / А. А. Кириченко. Е. В. Кириленко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова ; под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichnyi>.

9. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. 180 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-rovnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

10. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посіб. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-rovnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

11. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 44 с.

12. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 60 с.

13. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Основи роботи із джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с.

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 груд. 1984 р. № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВРУ)*. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122, зі змінами згідно закону України № 2657-VIII від 18 груд. 2018 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р., Ратиф. Законом України ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17 липн. 1997 р. Дата набрання чинності для України 11 вер. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

16. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996. № 30. Ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.

17. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 2708-VIII від

25 квіт. 2019 р. Щодо визнання неконституційними окремих положень згідно Рішення Конституційного Суду № 1-п/2019 від 26 лют. 2019 р. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

18. Пенитенциарный кодекс Эстонии. Принят 6 июня 2001 г. RT I 2001. 61, 364, вступил в силу 1 сент. 2002 г., с изм. согласно нормативно-правового акта 20.02.2019 RT I, 13.03.2019, 2 от 15 марта 2019 г. *Jurist aitat. Законодательство: веб-сайт . URL: <https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/penitentsiarnyy-kodeks>.*

19. Петриченко Ю. Д., Виноградов А. К. Загально правова сутність та повний перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали X міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 бер. 2018 р. Одеса : ОДУВС, 2018. С. 253-254.*

20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: закон України від 22 лист. 2018 р. № 2617-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n30>

21. Тунтула А. С., Шлычек А. Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права.* 2017. № 38. С. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

22. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики: закон Азербайджанской Республики от 30 дек. 1999 г., с изм. согласно закона АР от 13 июня 2017 г. № 734-VQD. *СПС Законодательство стран СНГ : веб-сайт . URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670.*

23. Уголовный кодекс Республики Армения: закон Республики Армения от 29 апр. 2003 г., № ЗР-528, с изм. согласно закона РА от 14 янв. 2017 г. № ЗР-7. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472.*

24. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Закон РБ от 9 июля 1999 г. № 25-З. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г., с изм. согласно закона РБ от 18 июля 2017 г. № 53-З. *СПС Законодательство стран СНГ : веб-сайт . URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977.*

25. Уголовный кодекс Грузии: закон Грузии от 22 июл. 1999 г. № 2287-вс. *Закон. Интернет журнал Ассоциации юристов приморья : веб-сайт. URL: https://law.vl.ru/comments/show_article.php?art_id=489&sec_id=61&law_id=12&law_name.*

26. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Закон РК от 3 июля 2014 г. № 226-V, с изм. согласно закона РК от 11 июля 2017 г. № 91-VI. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт . URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1365.*

27. Уголовный кодекс Кыргызской Республики: закон Кыргызской Республики от 1 окт. 1997 г. № 68, с изм. согласно закона КР от 2 авг. 2017 г. № 167. *Централизованнный банк данных правовой информации Кыргызской Республики: веб-сайт . URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568>.*

28. Уголовный закон Латвии. Принят Сеймом 17 июня 1998 г. Обнародован Президентом государства 8 июля 1998 г. *Законы Латвии по-русски: веб-сайт . URL: http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html.*

29. Уголовный кодекс Литовской республики: закон ЛР от 26 сент. 2000 г. № VIII-1968. URL: <http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc>.

30. Уголовный кодекс Республики Молдова: закон Республики Молдова от 18 апр. 2002 г. № 985-XV, с изм. согласно закона РМ от 20 июля 2017 г. № 164. *СПС Законодательство стран СНГ : веб-сайт. URL: <http://base.spininform.ru/showdoc.fwx?rgn=3835>.*

31. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, с изм. и доп. согласно ФЗ РФ от 29 июля 2017 г. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1747.*

32. Уголовный кодекс Республики Таджикистан: закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г., с изм. согласно закона РТ от 28 авг. 2017 г., № 1467. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2324.*

33. Уголовный кодекс Туркменистана : закон Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-1, с изм. согласно закона Туркменистана от 26 авг. 2017 г. № 523-V. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт*. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483.

34. Уголовный кодекс Республики Узбекистан: закон Республики Узбекистан от 22 сент. 1994 г. № 2012-XII, с изм. согласно закона РУ от 14 сент. 2017 г. № ЗРУ-446. *СПС Законодательство стран СНГ: веб-сайт*. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

35. Уголовный кодекс Франции. *Библиотека Паикова. Российский правовой портал веб-сайт*: URL: <http://constitutions.ru/?p=5859>.

References:

1. Vynohradov A. K., Tkach A. Yu. Novaia doktryna sushchnosti y obstoiatelstv, yskliuchaiushchykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianyia. *Novitni tendentsii zakonotvorchosti u sferi kryminalnoho prava: materialy. Vseukr. Internet-konfer., 20 kvit. 2015 r. Odesa: NU OIuA, 2015. S. 34-39.*

2. Vynohradov A. K., Tkach Yu. D., Petrychenko Yu. D. Vozmozhnomy sovershenstvovanyia sredstv protyvodeistviya nasylyia v seme s uchetom novoi doktryni hranyts pravomernoho povedeniya. *Henderni determinanty vchynennia nasylystva u sim'i ta pravovi osnovy protydii: elektron. zb. materialiv Mizhnar. Internet-konf., Iv.-Frankiv., 27-28 trav. 2015 r. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2015. S. 81-84. URL: <http://www.naiuu.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/2015-rik.html>.*

3. Vynohradov A. K. Novaia doktryna obstoiatelstv, yskliuchaiushchykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianyia. *Pershii Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18 trav. 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 18-22. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.*

4. Vynohradov A. K. Novoe ponymanye obstoiatelstv, yskliuchaiushchykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianyia. *Aktualni pytannia derzhavotvorennia v Ukraini: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konfer., 19 trav. 2017 r. V 2-kh tomakh. Tom 2. Kyiv: VPTs "Kyivskiy universytet", 2017. S. 210-211.*

5. Vynohradov A. K. Porivnialna kharakterystyka rozuminnia sutnosti obstavyn, vyklyuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia, v okremykh krainakh postradianskoho prostoru. *Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zakhody protydii zlochynnosti: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konfer., 24 lyst. 2017 r. Odesa: ODUVS, 2017. S. 45-47.*

6. Vynohradov A. K. Obstavyny, shcho vyklyuchat suspilnu nebezpeku chy shkidlyvist diiannia, yak sposib zabezpechennia naibilsh povnoi realizatsii pravovoho statusu sotsiosub'iektiv. *Zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod yak zhyttievo vazhlyva osnova vseokhopliuiuchoi bezpeky v Yevropi: materialy Vseukr. nauk.- prakt. konf., prysviach. 25-richchiu Helsinskoho dokumenta 1992 roku "Vykylyk chasu peremin", 7 hud. 2017 r. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2017. S. 61-64.*

7. Hulkevych Z. T., Tkach Yu. D., Petrychenko Yu. D. Znachennia obstavyn, shcho vyklyuchaiut suspilnu nebezpeku chy shkidlyvist diiannia, u zabezpechenni pravovoho statusu sotsiosub'iektiv. *Prava liudyny: aksiolohichni, ontolohichni ta hnoseolohichni vymiry: materialy kruhloho stolu, m. Dnipropetrovsk, 9 hud. 2015 r., ukl. A. M. Kuchuk. Dnipropetrovsk: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2015. S. 31-33.*

8. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafyia / A. A. Kyrychenko. E. V. Kyrylenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s. URL: <http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichnyi>.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu "Bazysni doktryny ta kontseptsii yurysprudentsii": navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. 180 s. <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny "Teoriia derzhavy i prava": navch. posib. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL:

<http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

11. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Tuntula O. S. *Obstavyny, shcho vykliuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs lektsii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 2-he vyd.* Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 44 s.

12. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Tuntula O. S. *Obstavyny, shcho vykliuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs lektsii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv : Vydavets Nazarov O. A., 2019. 60 s.

13. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. *Osnovy roboty iz dzherelamy antydeliktnykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s.

14. *Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07 hrud. 1984 r. № 8073-X. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR (VRU).* 1984. Dodatok do № 51. St. 1122, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 2657-VIII vid 18 hrud. 2018 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

15. *Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r., Ratyf. Zakonom Ukrainy ratyfikovano Zakonom № 475/97-VR vid 17 lypn. 1997 r. Data nabrannia chynnosti dlia Ukrainy 11 ver. 1997 r.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

16. *Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv.1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996. № 30. St. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII.* URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

17. *Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2001. № 25–26. St. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2708-VIII vid 25 kvit. 2019 r. Shchodo vyznannia nekonstytutsiinykh okremykh polozhen zghidno Rishennia Konstytutsiinoho Sudu № 1-r/2019 vid 26 liut. 2019 r.* URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

18. *Penyentsyarniy kodeks Estonyy. Pryniat 6 yunია. 2001 h. RT I 2001. 61, 364, vstupyl v sylu 1 sent. 2002 h., s yzm. sohlasno normatyvno-pravovoho akta 20.02.2019 RT I, 13.03.2019, 2 ot 15 marta 2019 h. Jurist aitaб. Zakonodatelstvo: veb-sait.* URL: <https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/penitentsiarnyy-kodeks>.

19. *Petrychenko Yu. D., Vynohradov A. K. Zahalno pravova sutnist ta povnyi perelik obstavyn, shcho vykliuchaiut antysotsialnist diiannia. Rol ta mistse pravookhoronnykh orhaniv u rozbudovi demokratychnoi pravovoi derzhavy: materialy Kh mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., m. Odesa, 30 ber. 2018 r. Odesa: ODUVS, 2018. S. 253-254.*

20. *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen: zakon Ukrainy vid 22 lyst. 2018 r. № 2617-VIII.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n30>.

21. *Tuntula A. S., Shlichek A. Yu. Systema novikh doktryn y kontseptsyi pravovoho statusa molodezhy: pryhlashenye k dyskussyy. The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava. 2017. № 38. S. 46-66.* URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

22. *Uholovniy kodeks Azerbaidzhanskoї Respublyky: zakon Azerbaidzhanskoї Respublyky ot 30 dek. 1999 h., s yzm. sohlasno zakona AR ot 13 yunია 2017 h. № 734-VQD. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait.* URL : http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670.

23. *Uholovniy kodeks Respublyky Armenyia: zakon Respublyky Armenyia ot 29 apr. 2003 h., № ZR-528, s yzm. sohlasno zakona RA ot 14 yanv. 2017 h. № ZR-7. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait.* URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472.

24. *Uholovniy kodeks Respublyky Belarus: Zakon RB ot 9 yulija 1999 h. № 25-Z. Pryniat Palatoi predstavitelei 2 yunია 1999 h. Odobren Sovetom Respublyky 24 yunია 1999 h., s yzm. sohlasno zakona RB ot 18 yulija 2017 h. № 53-Z. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait.* URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977.

25. *Uholovniy kodeks Hruzyy: zakon Hruzyy ot 22 yul. 1999 h. № 2287-vs. Zakon. Ynternet zhurnal Assotsyatsyy yurystov pry moria: veb-sait.* URL: https://law.vl.ru/comments/show_article.php?art_id=489&sec_id=61&law_id=12&law_name

26. Uholovniy kodeks Respublyky Kazakhstan: Zakon RK ot 3 yulia 2014 h. № 226-V, s yzm. sohlasno zakona RK ot 11 yulia 2017 h. № 91-VI. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1365

27. Uholovniy kodeks Kirhizskoi Respublyky: zakon Kirhizskoi Respublyky ot 1 okt. 1997 h. № 68, s yzm. sohlasno zakona KR ot 2 avh. 2017 h. № 167. Tsentralyzovannii bank dannikh pravovoi ynformatsyy Kirhizskoi Respublyky: veb-sait. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568>.

28. Uholovniy zakon Latvyy. Pryniat Seimom 17 yunia 1998 h. Obnarodovan Prezydentom hosudarstva 8 yulia 1998 h. Zakoni Latvyy po-russky: veb-sait. URL: http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html.

29. Uholovniy kodeks Lytovskoi respublyky: zakon LR ot 26 sent. 2000 h. № VIII-1968. URL: <http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc>.

30. Uholovniy kodeks Respublyky Moldova: zakon Respublyky Moldova ot 18 apr. 2002 h. № 985-XV, s yzm. sohlasno zakona RM ot 20 yulia 2017 h. № 164. SPS Zakonodatelstvo stran. SNH: veb-sait. URL: <http://base.spininform.ru/showdoc.fwx?rgn=3835>.

31. Uholovniy kodeks Rosyiskoi Federatsyy: federalniy zakon ot 13 yunia 1996 h. № 63-FZ, s yzm. y dop. sohlasno FZ RF ot 29 yulia 2017 h. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1747.

32. Uholovniy kodeks Respublyky Tadzhykystan: zakon Respublyky Tadzhykystan ot 21 maia 1998 h., s yzm. sohlasno zakona RT ot 28 avh. 2017 h., № 1467. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2324.

33. Uholovniy kodeks Turkmenystana: zakon Turkmenystana ot 12 yunia 1997 h. № 222-1, s yzm. sohlasno zakona Turkmenystana ot 26 avh. 2017 h. № 523-V. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483.

34. Uholovniy kodeks Respublyky Uzbekystan: zakon Respublyky Uzbekystan ot 22 sent. 1994 h. № 2012-XII, s yzm. sohlasno zakona RU ot 14 sent. 2017 h. № ZRU-446. SPS Zakonodatelstvo stran SNH: veb-sait. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=1013.

35. Uholovniy kodeks Frantsyy. Byblyoteka Pashkova. Rosyiskiyi pravovoi portal veb-sait. URL: <http://constitutions.ru/?p=5859>.